

Vitalii Kozziuba, Dmytro Ivanov, Anna Kostomarova

ТОПОНІМИ ТРАХТЕМИРІВСЬКОГО ПІВОСТРОВА

Vitalii Kozziuba, Dmytro Ivanov, Anna Kostomarova

TOPONYMS OF THE TRAKHTEMYRIVSKY PENINSULA

У статті подано результати першого етапу зі збору, локалізації і вивчення топонімів і мікротопонімів району Трахтемирівського півострова. Усього зафіксовано 292 топоніми, з яких понад 91% локалізовано.

При пошуках назв найбільш важливими джерелами стали архівні карти землеволодінь середини XIX – середини XX ст. Унікальною виявилась карта 1959 р., яка дала 69 назв урочищ. Місцеві респонденти назвали до сотні топонімів. Місцевість навколо Григорівки дала 144 назви – один із найвищих показників на території України.

У статті розглянуто час і походження назв місцевих населених пунктів, проаналізовано окремі групи топонімів та окремі назви. Найбільш давні назви (крім ойконімів) збереглися від XVII–XVIII ст. Велика кількість топонімів виникла в XIX ст., деякі – у другій половині XX ст.

Автори вказали на проблеми і складнощі, що супроводили процес збирання і систематизації масиву назв місцевих урочищ. Серед них – викривлені назви та різні місця локації урочищ за різними джерелами.

Ключові слова: топонім, урочище, карта, пам'ятка археології, Трахтемирівський півострів.

The article presents the results of the first stage of collecting, localizing, and studying the toponyms and microtoponyms of the Trakhtemyriv Peninsula region. A total of 292 toponyms were recorded, of which more than 91% were localized.

Archival land ownership maps from the mid-19th to the mid-20th centuries proved to be the most important sources in the search for names. A 1959 map was particularly unique, yielding 69 names of tracts. Local respondents provided up to a hundred toponyms. The area around Hryhorivka yielded 144 names, which is one of the highest figures in Ukraine.

The article examines the chronology and origin of the names of local settlements and analyzes specific groups of toponyms and individual names. The oldest names (excluding oikonyms) have been preserved since the 17th–18th centuries. A large number of toponyms originated in the 19th century, and some in the second half of the 20th century.

The authors highlight the challenges and difficulties that accompanied the process of collecting and systematizing the corpus of local tract names. Among these are distorted names and discrepancies in tract locations according to different sources.

Keywords: toponym, tract, map, archaeological site, Trakhtemyrivsky Peninsula.

Постановка проблеми

Топоніми є важливою частиною історії окремого району, території, держави. Вони є «тривимірними», оскільки завжди містять три постійні складові: історичну, топографічну (географічну) та лінгвістичну. Кожним із цих напрямків займається окрема наукова дисципліна, відтак збирання і вивчення топонімів практично є міждисциплінарним дослідженням.

Вивченням походження, значення і правопису топонімів займається топоніміка – розділ ономастики як складової мовознавства. Це знайшло відображення в загальних підходах до ономастичних досліджень в Україні, результатом

яких є десятки захищених дисертацій, збірники, колективні та індивідуальні монографії. При цьому пріоритет у дослідженнях надавався підготовці профільних ономастично-етимологічних словників (Вербич, 2018).

Для лінгвістів важливою є сама форма назви, а не конкретне урочище як ділянка поверхні землі, і для ономастичних досліджень та карт достатньо прив'язки топоніму до населеного пункту. Для географів (картографів) важливо точно знати саме місце розташування топоніму, щоби коректно відобразити його назву на карті. Далі на місцевому матеріалі ми покажемо приклади помилок і пересування назв топонімів, що зустрічаються на різних картах.

Бувають випадки, коли точна локація топоніму є дуже важливою саме для історії. Для Трахтемирівського півострова таким прикладом є долина Жердева, розташована десь біля Трахтемирова. Тут у жовтні 1659 р. на козацькій старшинській раді були прийняті так звані «Жердівські статті» – проект нової угоди між Гетьманщиною і Московським царством, за якою перша майже повністю звільнялася від залежності другої. Історичний масштаб цієї події надає цій локації статус «місця пам'яті» (Нагорна, 2014; Сичова, 2021).

Для археології топоніми важливі щонайменше з двох причин. По-перше, у XIX–XX ст. при дослідженні майже не використовувались топографічні карти, особливо великомасштабні, і значна кількість виявлених і досліджених у цей період пам'яток відома лише за назвами урочищ, де вони були розташовані. При цьому частина таких назв, зазвичай, не відома за іншими джерелами, так що лише археологічні (та інші наукові та прикладні – етнографічні, геологічні, геодезичні) пошуки зберегли їх. І, по-друге, є багато випадків, коли місцеві назви (городок, вал, могила, селище, кургани та ін.) «підказують» дослідникам локації невідомих археологічних пам'яток і таким чином допомагають їх відкриттю.

З названих причин фіксація, локалізація та вивчення топонімів є важливими для науковців. Крім того, назви урочищ, кутків населених пунктів є предметом уваги для краєзнавців, музейних працівників, активістів, які переймаються питаннями місцевої, локальної історії. Важливо також нагадати, що принаймні частина топонімів через різні причини вибуває з активного вжитку та зникає, і паралельно з'являються нові назви. Усе це робить актуальним збереження топонімів як історико-культурного джерела.

Мета запропонованої роботи – почати формувати базу даних топонімів регіону і здійснити, по можливості, їх картографування. Для її реалізації авторами було намічено декілька напрямків: пошук картографічних джерел, що містять топоніми; проведення опитування місцевих жителів про відомі їм назви урочищ і частин сіл; перегляд публікацій історико-географічного та

краєзнавчого спрямування; вивчення давньої історії місцевих населених пунктів.

Територіальні рамки

Територія, на якій автори збирали інформацію щодо місцевих топонімів і мікротопонімів, охопила значну частину Трахтемирівського півострова, від Монастирка до Селища на довжину 21,5 км при ширині від 2 (на північ від Бучака) до 8,5 км (Трахтемирів – Зарубинці). Загальна площа цієї смуги, з урахуванням затопленої правобережної частини долини Дніпра, – близько 108 км². У північно-західному секторі зони дослідження ми обмежились адміністративним кордоном між Київською і Черкаською обл., не беручи до уваги назви на «київському» боці (рис. 1–5)¹.

Такий вибір не є випадковим. На плані Григорівки 1810 р. позначено кордони цього землеволодіння. Із західного боку кордон має великий прямолінійний відрізок, на кінцях якого він лінійно повертає на північний та південний захід відповідно – межа із землями сусіднього володіння Малого Букрина з Колесищем. Той самий обрис західного та інших двох (північного і південного) кордонів цього землеволодіння (у радянський час – землекористування) зафіксовано на пізніших картах – 1874 і 1959 рр.

На схід від Великого Букрина кордон робить кут, у якому розташовані урочища Гайдамацькі Погреби і Круглий Лан (є77, 78)². Південна сторона виступу сусідила із землями Малого Букрина, північна – із Великим Букрином. Далі кордон робив різкий поворот із північно-східного на північно-західний напрям (присутній й на сучасному кордоні між Київською і Черкаською обл.) – стик землеволодінь Великого Букрина і Трахтемирова.

Останній кордон до 1971 р. розмежовував територію Переяслав-Хмельницького (Григорівська сільрада з Трахтемировим, Монастирком, Зарубинцями, Луковицею) та Миронівського р-нів Київської обл. Наприкінці 1971 р. Григорівка з підпорядкованими їй селами увійшла до складу Черкаської обл., й описаний кордон став міжобласним. До цього й південний кордон земель Григорівки, що межував із землями маєтку

¹ Автори висловлюють вдячність Дмитру Вортману за створені ним карти-схеми топонімів Трахтемирівського півострова.

² Тут і далі у скобках подано особистий номер кожного з топонімів, представлених у таблиці 1.

Рис. 1. Схема території Трахтемирівського півострова, охопленої збором топонімів

Рис. 2. Карта-схема розташування топонімів біля Трахтемирова, Монастирка і на захід від Григорівки (умовні знаки див. на рис. 1)

Рис. 3. Карта-схема розташування топонімів біля Монастирка, Зарубинців, Луковиці і Григорівки (умовні знаки див. на рис. 1)

Рис. 4. Карта-схема розташування топонімів біля Григорівки і Бучака (умовні знаки див. на рис. 1)

Рис. 5. Карта-схема розташування топонімів біля Бучака, Селища і Студенця (умовні знаки див. на рис. 1)

Пшеничники (з Бучаком у складі), з 1954 р. (дата утворення Черкаської обл.) був міжобласним. Відомі нам кордони володіння Григорівки виникли наприкінці XVIII ст., коли власник земель Трахтемирівського півострова С. Понятовський розпродав їх частинами. Відтак сучасному кордону між Київською і Черкаською обл. в районі Трахтемирова – Григорівки вже 235 років.

Розмір території, підпорядкованій тому чи іншому населеному пункту, вплинув на рішення авторів віднести топоніми, відомі на ній, до конкретного села. Наприклад, урочища, розташовані з півдня майже впритул до Луковиці, є григорівськими, оскільки вони буквально століттями використовувались у тій чи іншій якості (аграрній, ресурсній) мешканцями Григорівки. І, ймовірно, саме з останніми пов'язана поява самих назв урочищ, переважна частина яких виникає в XIX ст. Повністю або частково межі землеволодінь відомі для Трахтемирова, Монастирка, Луковиці, Григорівки, Бучака, Селища, Студенця, і тільки для Зарубинців вони визначені гіпотетично. Маркерами таких меж виступають й топоніми, зокрема Під Понятовським (f6) і Селиська Круча (g2).

Джерела

Для збирання інформації про місцеві топоніми автори використали традиційні групи джерел, які, втім, надали помітно різну кількість назв. Насамперед це картографічні документи, які зберегли до сотні топонімів, причому значна кількість перших була створена в останній третині XIX – на початку XX ст., і це дало *terminus ante quem* або верхню межу появи цих назв. Звернення до електронних (оцифрованих) карт, що зберігаються в Державному архіві Київської області (ДАКО) в Києві і представлені на офіційному сайті установи, значно полегшило не тільки пошук назв урочищ, але й допомогло в справі їх локалізації на місцевості.

Найбільш давньою використаною нами картою є план с. Григорівка 1810 р., на якому представлено землі і, що особливо важливо, кордони цієї маєтності (рис. 6). На ньому зображено городище XI–XIII ст. на південь від села (не підписане), винокурня, цегельня, місця вітряків, струмки, ставки, озера, але все без назв (План селения Григоровки, 1810).

У 1849 р. було створено лист S.O.D.4. військово-топографічної карти (м 1:42 000). На ньому зображено узбережжя Дніпра від Бучака до гирла

р. Рось. На карті присутні ороніми Високий Шпиль, Лисуха, Труханка, Дідів Шпиль, Бабина Гора, причому останні два помилково підписані приблизно за 1,7 км вверх за течією Дніпра від їх реальної локації. Також на карті позначені вали городища в ур. Окоп на південь від Бучака (<https://oldmaps.com.ua/kaniv/?leftmap=1849#12>).

План селянських земель Бучака 1867 р. (м 1:8 400) містить усього шість топонімів, але половина з них не зустрічається в інших джерелах (Геометрический специальный план..., 1867а) (рис. 7).

Дуже інформативним є план земель Григорівки 1874 р. (м 1:8 400), на якому підписано 40 урочищ (рис. 8). Він також передає кордони маєткy. Крім того, на плані простим олівцем підписано ще сім нових урочищ чи варіантів написання позначених у 1874 р. топонімів. Ці доповнення зроблено, судячи з молодшої дати, присутньої серед приписок олівцем, у 1918 р. (Геометрический специальный план..., 1874).

План окремих земельних наділів на землях Григорівки 1907 р. (м 1:8 400) має 24 топоніми, шість із яких є оригінальними, відсутніми на плані 1874 р., а ще два надали нові варіанти написання назв урочищ (План Киевской губернии..., 1907) (рис. 9).

На топографічній карті, створеній в 195X р. (м 1:25 000), присутні 27 топонімів, частина з яких невідома за використаними нами джерелами більш раннього часу. Документ має детальну топооснову, що дозволяє точно визначити локації названих у ньому урочищ. Крім того, ця карта показує лінії точних кордонів (сучасного і того часу) між Київською і Черкаською областями, зокрема, між Григорівкою і Бучаком. На жаль, лист цієї карти закінчується по лінії Глинча – Бабина гора, так що наступний лист карти з можливими підписаними топонімами в районі Селища і Студенця поки залишився недоступним (https://museum.kpi.ua/map/?d=loc_N49.941_E31.3763&l1=195X.DNIPRO.TRACHTEMYRIV&l2=&z=11&lon=31.413345&lat=49.954814).

Справжнім джерельним скарбом виявився план внутрішньогосподарського землевпровадження Григорівки (м 1:10 000) на двох листах, що охопив усю територію земель села, відому за згаданими вище картами XIX – початку XX ст. Ця картограма агропромислового групування ґрунтів була створена для потреб місцевої сільгоспартілі (колгоспу) за матеріалами дешифровки фоторепродукції аерофотозйомки 1949 р.,

Рис. 6. План с. Григорівка 1810 р. (ДАКО, ф. 1542, оп. 1, стр. 1332)

але копію надруковано в 1959 р. Тираж цього плану, зазначений на ньому, всього 22 одиниці. План було віднесено до документів строгої звітності³.

На план нанесено межі забудови Григорівки, дороги, яри; спеціальними позначками, цифрами, кольором – характер рослинності і цільове сільгосппризначення земельних ділянок. Для кращої орієнтації користувачів плану на ньому підписано місцеві урочища – всього 69 назв. З них 18 є оригінальними, що відсутні за даними інших використаних нами джерел. Серед останніх – шість топонімів заплавної частини долини Дніпра, що зараз затоплені водосховищем (рис. 10). Хоча деякі форми назв спотворено і, можливо, частину топонімів нанесено не досить точно, це не знижує джерелознавчу вагу цього документа.

Іншою вагомою групою джерел є публікації історико-географічного та краєзнавчого напрямків. У своїй праці «Сказания о населенных местностях Киевской губернии» Л. Похилевич згадав про майже півтора десятки топонімів цієї місцевості (1864). У своїх статтях «Канів», «Трахтемирів», що увійшли до багатотомного польського видання «Словника географічного королівства Польського та інших земель слов'янських», Е. Руліковський назвав кілька топонімів та вказав на перші згадки Трахтемирова та Зарубинців у документах (1882, 1892).

Велику допомогу у збиранні топонімів Трахтемирівського півострова надала книга М. Михняка «Були над Дніпром Трахтемирів і Монастирок: документи, слогади, світлини», що вийшла в 2020 р. У ній автор навів шість десятків

³ Автори безмежно вдячні Ігорю Щипанському (м. Київ), який зберіг цей безцінний артефакт і люб'язно надав його нам для оцифрування.

Рис. 7. Фрагмент плану с. Бучак 1867 р. (ДАКО, ф. 1542, оп. 1, стр. 1308)

топонімів і мікротопонімів виселених Трахтемирова і Монастирка, серед яких дев'ять назв кутків першого та п'ять другого. Дуже важливо, що ці матеріали було зібрано на основі опитування багатьох мешканців цих сіл і що назви було локалізовано – нанесено на топографічну карту і космічний знімок (Михняк, 2020)⁴.

Свій внесок у фіксацію і збереження місцевих топонімів внесли науковці, які працювали в цьому регіоні. У 1920-их рр. геолог (з 1929 р. – академік) В. Різниченко активно вивчав структуру Канівських гір, обійшовши майже всю їх територію. У процесі цих досліджень він випустив, крім статей у наукових виданнях, дві книги, у яких подано описи місцевих геологічних відкладень і відслонень: «В горах и кручах района Каневских дислокаций. Геологический путеводитель» (1926); «По ярах та кручах Канівських гір» (1928). У них дослідник навів багато назв гір і ярів, про які він дізнався від місцевих мешканців.

З 1945 р. цей регіон почали активно вивчати археологи. Під час маршрутних розвідок було відкрито понад сотню археологічних пам'яток, значну частину яких було прив'язано до назв урочищ. Серед найбільш масштабних досліджень – робота Пороської експедиції Т. Пассек (1945), розвідки М. Брайчевського, Н. Кравченко, Є. Покровської, І. Шовкопляса узбережжя майбутнього Канівського водосховища (1960) (рис. 11, 12), В. Петрашенко, Л. Виногородської, Т. Бобровського, В. Козюби (1980-ті – початок 2000-их). Підсумком досліджень цих та інших науковців стала монографія «Узбережжя Канівського водосховища (каталог археологічних пам'яток)», у якій зафіксовано десятки місцевих топонімічних назв (Петрашенко & Козюба, 1999).

Важливою складовою збирання топонімів регіону стало опитування місцевих мешканців, проведене авторами в 2025 р. Мешканка Григорівки Софія Данилівна Спіжова (1945 р. н.) у 1970-их рр. брала участь у роботі геологічної

⁴ На завершальному етапі підготовки цієї статті автори дізнались про книгу С. Сорокової «Не летят ластівки у Зарубинці: історико-краєзнавчий нарис» (Переяслав-Хмельницький, 2015), що містить багато десятків топонімів, представлених в окремому підрозділі книги та на кількох окомірних схемах. Автори планують використати ці матеріали у своїй подальшій роботі з вивчення топоніміки регіону.

Рис. 8. Фрагмент плану с. Григорівка 1907 р. (ДАКО, ф. 1542, оп. 1, стр. 1330)

експедиції, пов'язаної із проектуванням і спорудженням Канівської ГЕС і водосховища. Вона пригадала 85 назв урочищ, місце розташування яких було їй відоме або про які тільки чула. Це дозволило уточнити локації деяких урочищ, відомих за картографічними джерелами. Більше половини отриманих від респондентки назв (45) є оригінальними, невідомими за іншими джерелами. Про топоніми Бучака розповів його мешканець Микола Петрович Клочко (1961 р. н.). Він назвав 19 назв кутків села і урочищ, 14 із яких невідомі за іншими джерелами.

Під час бесіди респондентів спочатку питали про назви, які були відомі авторам із різних джерел. Респонденти або знали про ці назви і їх локації, або лише чули назви, або не чули їх. На другому етапі інтерв'ю вже фіксувалися оригінальні назви, локації яких були відомі або ні респондентам.

Ойконіми

На Трахтемирівському півострові відомо кілька назв населених пунктів (ойконімів). На сьогодні повноцінно функціонують села Луковиця, Григорівка, Студенець. У Трахтемирові і Бучаку живе близько десятка мешканців у кожному. Села Монастирок, Зарубинці, Селище були повністю переселені в 1960–1970-их рр. у зв'язку із появою Канівського водосховища.

Перша згадка про Трахтемирів належить до 1535 р., коли Остафій Дашкевич заповів Печерському монастирю Трахтемирів із Зарубським «монастирком» і прилеглими землями, і король Сигізмунд I затвердив цю передачу. Про це повідомляє Е. Руліковський із посиланням на сумаріуш метричних книг Великого князівства Литовського з колекції його приятеля К. Свідінського (Rulikowski, 1892, s. 453). Ойконім має

Рис. 9. Фрагмент плану с. Григорівка 1907 р. (ДАКО, ф. 1542, оп. 1, спр. 1333)

кілька форм свого написання – Терехтемирів, Трактомирів; походження цієї назви не з'ясовано.

Монастирок – селище, яке виникло біля Трахтемирівського монастиря. Місце самого монастиря досі не визначено, незважаючи на активні пошуки археологів та істориків. Імовірно, маркером розташування цього монастиря є печера, вхід до якої було відкрито у 2000 р. в ярі Печера (Петрашенко та ін., 2001, с. 89). Відстань між цим яром і ур. Церковщина, де в XI–XIII ст. функціонував Зарубський монастир, по берегу становить близько 1,3 км. Шурфування і зачистки берегової лінії на території колишнього села в 1990-их рр. дозволили виявити кераміку, датовану не раніше рубежу XVII–XVIII ст. (Петрашенко & Козюба 1999, с. 93, 94). Одна з перших згадок хутора Монастирець присутня в «Тарифі подимного податку Київського повіту» 1724 р. (Тарифи, 2015, с. 139). Топонім Монастирок

поширений в Україні – зараз існує до десятка сіл з такою назвою.

Зарубинці вперше згадано 1638 р., коли канівський староста Самійло Лащ Тучапський за королівським привілеєм забрав під свою зверхність села навколо Трахтемирова (Rulikowski, 1892, s. 455). Ойконім походить від літописного Заруба – фортеці над Дніпром, що існувала в XI–XIII ст., та похідних від цього топоніма назв – церква Зарубська «Телехтемирівська», (остання згадка – у люстраціях Канівського і Київського замків 1552 р.), монастир Зарубський «святої Пречистої» (Антонович & Владимирский-Буданов, 1886, с. 98, 121), Зарубського перевозу, Зарубиної гори тощо.

Таку ж назву мають села на Черкащині (Уманський р-н), Житомирщині (Бердичівський р-н) і Тернопільщині (Збаразька та Скалатська міські громади).

Рис. 10. Фрагмент плану с. Григоріївка 1959 р. з топонімами заплавної частини долини Дніпра

Рис. 11. Тополева Гора (є36) та Дякове Поле (є41, на передньому плані)
на фото 1960 р. (НА ІА НАН України, ф. 1960/2а)

Рис. 12. Крутий горб (є30) та Ігнатенкова Гора (є32, на передньому плані)
на фото 1960 р. (НА ІА НАН України, ф. 1960/2а)

Село Луковиця виникло не раніше за останню третину XVIII ст., оскільки його не згадано серед населених пунктів у реєстрі доходів Трахтемирівського староства 1765 р. (Владимирский-Буданов & Щербина, 1905, с. 58–60).

Найбільш давнє минуле за опублікованими писемними джерелами має Григорівка. Перипетії наслідування і зміни власників цього села в XV–XVI ст. було висвітлено М. Грушевським в одній з його робіт (1896). Селище Григорів (таку форму назви воно мало в XV–XVI ст.) напряму вперше згадано в грамоті Великого князя Литовського Олександра Ягеллончика 1494 р. За цим документом, маєтність Григорів навпіл («на половицю») мали тримати двоюрідні брати: Івашко Петрович і Кузьма Івашкович. Їх дід Григорій був першим відомим власником цього володіння, від імені якого й походить назва села. Він та його сини Іван (Івашко) та Петро служили ще київському князю Омельку (Олександр) Володимировичу (†1455). Після смерті батька Іван та Петро отримали свої частки маєтностей, а Григорів поділили навпіл, що було зроблено в часи київського воеводи Мартина Гаштольда (обіймав цю посаду в 1471–1480 рр.) (Грушевський, 1896, с. 3, 9–10). За цими джерелами, Григорів(ка) вже існувала в середині XV ст. На час появи села можуть вказати майбутні археологічні знахідки з нього.

Бучак у писемних джерелах почав згадуватись пізніше за сусідні села. Перша достовірна звітка – від 1645 р. (Горбаченко, 2007, с. 200). Є свідчення про нібито присутність топоніму (ойконіму?) Бучак, де був млин на одне коло, в інвентарі Канівського староства 1622 р. (Горбаченко, 2007, с. 199), але в обох публікаціях цього джерела згадка про Бучак відсутня (Jabłonowski, 1877, s. 130–132, 1894, s. 59–61).

Одна з перших згадок Селища належить до 1622 р. (Jabłonowski, 1877, s. 131). Такий топонім дуже поширений на теренах України. Зокрема, на Чернігово-Сіверщині таких назв відомо до півсотні, серед них – й ойконіми (Павленко, 2013, с. 471). Селище – місце давнього поселення чи колишнього села (Етимологічний, 2006, с. 209). Це підтверджує ур. Селище на північ від Григорівки (є124), у якому В. О. Петрашенко було досліджено відоме Григорівське поселення XI–XIII ст. (Петрашенко, 2005). Біля колишнього села Селища знайдено кераміку XIII–XIV ст., що свідчить про заселення цього місця в той

час (Петрашенко & Козюба, 1999, с. 171). Це зумовило назву нового села, що після якоїсь перерви виникло тут.

Студенець присутній в люстрації Київського воєводства 1636 р. (Jabłonowski, 1877, s. 218). Цей ойконім походить від слова, що має значення «криниця, джерело, холодна вода» (Етимологічний, 2006, с. 456). Через село проходить Студенецький яр довжиною понад 4 км, джерела й струмок у якому і дали назву населеному пункту.

У XIX–XX ст. на теренах Трахтемирівського півострова в різний час існувало до десятка хуторів, лише частина з яких мала власну назву. Серед них слід згадати хутір Огородок, що стояв при виході Луковицької долини до Дніпра на схід від села. Його позначено на картах Шуберта (трюхверстовці) 1869, 1930 (м 1:50 000, подано назву) та 195X рр. Назва тотожна топоніму Огородок біля Бучака (f28), що має неповноголосну форму. Значення назви – «огород, огорожене місце».

На згаданій карті 1930 р. у верхів'ї великої долини, всього за 1,5 км на південь від західного краю с. Бучак (кут Біланівка) позначено хутір, що має підпис «К Студенцю». Хутір свідчить, що територія на південь від нього, де розпочинаються поля, належала до Студенця, із яким мають пов'язуватись і місцеві урочища.

Найбільш відомим хутором у межах згаданої території є дача Тальберга. Хутір у цьому місці – близько 1,7 км на південь від Бабиної Гори – позначено ще на карті 1849 р. У 1880-их рр. власником дачі був ординарний професор Київського університету Д. Тальберг – фахівець із кримінального судочинства. Після його передчасної смерті в 1891 р. дачею володіли спадкоємці. Зараз у цьому урочищі розташовано ландшафтний заказник місцевого значення «Тальбергова дача».

Цікавим, але не вирішеним питанням є розташування в районі Трахтемирівського півострова населених пунктів, які присутні в писемних джерелах XV – початку XVII ст., але потім зникають. П. Клепатський до таких відносив Жердево та Підсичі (2007, с. 313, 323–324).

Підсичі, за люстрацією Канівського замку 1552 р., розташовувались у двох милях «землею і водою» від нього і належали пану Служці. Землеволодінню належали 12 озер (Антонович & Владимирский-Буданов, 1886, с. 99). Новим власником Підсичів у перших десятиліттях XVII ст.

був Олізар-Волчкович, але ще до 1622 р. маєтність була відібрана козаками до Трахтемирова (Jabłonowski, 1897, s. 457, 531, 615, 690). З цих повідомлень зрозуміло, що село розташовувалось на березі Дніпра. Востаннє Підсичі згадано 1638 р., коли їх відібрав у Трахтемирова Самійло Лаш, причому їх названо Сичі Великі (Rulikowski, 1892, s. 455). З цього слідує, що колись були й Малі Підсичі.

Жердево вперше згадано в 1469 р., коли його було надано київським князем Семеном Омельковичем боярину Андрію Морозову. У 1552 р. воно було «пустим». Розташовувалось за милю від Ходорова та за дві милі від Канева. У цей час належало сину Андрія Богушу. Дружина останнього Мілоха в 1564 р. продала маєтність своєму племіннику («братаничу») Григорію Потаповичу (Антонович & Владимирский-Буданов, 1886, с. 98; Грушевський, 1896, с. 4; Клепатський, 2007, с. 324). Л. Похилевич звернув увагу на топонім долина Жердева, що розташовувалась біля Трахтемирова і згадана в Літописі Величка (1864, с. 592), а М. Грушевський першим пов'язав назву селища і долини між собою (1896, с. 4, прим. 2). У самому ж літописі Жердева описана як «невелика долина, оточена просторим полем, нижче Терехтемирова» (Величко, 1991, с. 263). На початку XVII ст. Жердево належало Проскурі-Суцанському і було в нього відібрано козаками (Jabłonowski, 1897, s. 457, 531, 690).

Можливо, за допомогою топонімів і археологічних знахідок у майбутньому вдасться локалізувати місця цих давніх сіл.

Інші групи топонімів

У районі Трахтемирівського півострова розкинувся Трахтемирівсько-Буцацький масив Канівських гір. Він розташований на північно-східному боці Українського кристалічного щита і містить, крім іншого, поклади породи осадового походження – сірого пісковика. Унаслідок тектонічних рухів геологічні нашарування в цій місцевості утворили складки, піднімаючись під кутом до поверхні і формуючи особливості рельєфу.

Тому в різних місцях Трахтемирівсько-Буцацького масиву зустрічаються виходи пісковика на поверхню. У районі Трахтемирова – Зарубинців у XVII–XIX ст. проводився промисловий видобуток цього каменю, із якого виготовляли великі жорна для млинів і вітряків (Похилевич, 1864, с. 591), а ще надмогильні хрести. Саме один

із таких кар'єрів пошкодив ранньослов'янський могильник – епонімну пам'ятку, відкриту В. Хвойкою в 1899 р. на Батуриній горі (1913, с. 44).

Виходи пісковика в цій місцевості зустрічалися як в долині Дніпра (що, зрештою, змусило річку зробити меандр, огинаючи пасмо гір), так і на узгір'ї. На березі вони утворювали невисокі кам'яні гряди, які місцеві мешканці називали заборами. Останні відомі у районі Балико-Щучинки і Трахтемирова (Путеводитель 1928, с. 149). Забора біля Щучинки представлена на одній із фотографій (рис. 13) звіту про археологічні дослідження місцевого городища в 1961 р. (Довженок, 1961, фотоальбом, с. 12, рис. 7) та багаторазово крупним та загальним планами – у художньому фільмі «Вогні на річці» (1953). Біля Трахтемирова, за картографічними джерелами, існувала протока Дніпра – р. Кам'яне Річище. На південь від Луковиці височить Кам'яна гора (інша форма назви – Каменюшки), на північ від Григорівки – гора Каменюха. Загалом на ділянці між Луковицею і Григорівкою на карті 1930 р. (м 1:50 000) позначено 12 місць виходу каміння на поверхню землі.

Ороніми. Рельєф Канівських дислокацій зумовив велику кількість окремих підвищень – гір і пагорбів. Значна частина з них отримала свої власні назви – ороніми. Таких топонімів зафіксовано понад 60. З них: 33 гори (і ще одна Мала Гірка), 15 горбів, 4 кручі та 11 шпилів (до них ще треба додати Плаканий Шпилик і Шпилики). Серед останніх є такі, що дійсно мають загострений чи конусоподібний верх (Марків Шпиль, Гострий (Козацький) Шпиль), але є й приклади видовжених чи пласких гір (Довгий Шпиль, Дідів Шпиль та ін.).

Дрімоніми. Ще в середині XIX ст. значна частина Трахтемирівського півострова була вкрита лісами, які росли не тільки по численних ярах і балках, але й на ділянках плато. Це видно з трьохверстової карти 1860-их рр. Ми зібрали свідчення про півтора десятки дрімонімів. Частина з них має відантропонімну форму: Жукові Ліски, Грушевський Ліс, Головкив Ліс, Курішкин Ліс. Частина назв місцевих лісів вказує на їхню майнову приналежність: Попів Ліс – Трахтемирівській приходській церкві, Чернечий Ліс біля Григорівки – Трахтемирівському монастирю. Поки незрозуміле походження назви Братський Ліс на південь від Трахтемирова. Земельні володіння Києво-Братського Богоявленського монастиря

Рис. 13. Кам'яна заборя на Дніпрі біля с. Щучинка на фото 1961 р. (НА ІА НАН України, ф. 1961 65/2)

XVII–XVIII ст. добре відомі і ніколи не існували в цьому районі (Люта, 2015), а Трахтемирівський монастир у XVII ст. був Успенським, у XVIII ст. – Хрестовоздвиженським (Ластовський, 1997, с. 145, 147).

З лісами пов'язані й топоніми, що вказують на місцеві лісохімічні промисли – виробництво поташу (e70) та дьогтю (с4, e72). Обидві речовини отримували при термічній обробці деревини, найчастіше берези. Численні березові зарості знайшли відображення в місцевих топонімах: Великий Березняк (e48), Велика Береза (e116), Березова балка (f31).

Інші породи дерев також зафіксовані в місцевих назвах: тополя (гора Тополяни, Тополева Гора, Підтополеве, Тополі, Тополів Горб), дуб (кут Дубина, Коло Тисячолітнього Дуба), осика (Осиновий Яр), груша (Ряд Груш).

Серед місцевих назв три топоніми містять слово поруб: Великий Поруб, Малий Поруб і просто Поруб. Вони вказують на ділянки, на яких було здійснено (іноді дуже давно) вирубку лісу, насамперед для розширення площ сільгоспугідь.

Цікаво, що в ур. Поруб (e75), розташованому на північний захід від Григорівки і підписаному на карті 1959 р., на карті 1950-их рр. спеціальним знаком позначено ділянку щойно здійсненої вирубки лісу.

На плані 1874 р. у трьох місцях олівцем підписано «поруб», ще в одному – «вирубка». Крім того, в інших частинах карти на місцевості, яка на момент складання плану була вкрита деревами та кущами (на це вказують умовні позначки та зелений колір), також олівцем кілька разів підписано «пашня». Розглянуті топоніми і підписи на карті 1874 р. є об'єктивним свідченням поступового (ще з другої половини XIX ст.) процесу вирубки місцевих лісових угідь задля збільшення аграрних площ.

Агроніми. Наявність сільгоспугідь сприяла появі різних агронімів. Ці назви відобразили розмір полів (Великий Лан, Малий Лан), їхню форму (Круглий Лан), власність (Попове Поле – двічі, Дякове Поле, Біланове Поле, Оксаненкове Поле), напрямок до сусідніх сіл, при дорозі до яких розташовувались поля (Монастирське, Луко-

вське), приналежність до села (Григорівське), місця утримування та випасу свійських тварин (Овчарове, Курячий Горб). Про розвиток місцевого садівництва свідчать топоніми Садова лощина і кут Сад, а також Лісничий сад (Виноградне). Назва Гавруші Вишня (рис. 9) збереглася за колишнім садом у складі панської садиби в Григорівці (e17).

Виноград у цій місцевості в промислових масштабах активно вирощували й у радянський час. На картах 1950-их рр. (рис. 9) ділянки виноградників позначено в заплаві частині на південь від Григорівки (дві окремі плантації) та біля підніжжя гір на краю долини Дніпра на схід від Луковиці, а також на південно-західному краю Трахтемирова. У Григорівці працював виноробний цех (e16) (Київська, 1971, с. 524).

На «Спеціальній карті» Ф. Шуберта (м 1:420 000) на північ від Бучака позначено населений пункт Виноград, який мав від 5 до 20 дворів (відповідно до форми умовного знаку, котрим позначено поселення). Місце цього селища збереглося в топоніміці під назвою Виноградне (f10). Винокурня (e101) стояла на південному краю Григорівки і присутня на плані 1810 р., над нею – Винницький горб. Якась винниця (a40) існувала й на південь від Трахтемирова.

На території Трахтемирівського півострова зафіксовано понад десяток «археологічних» топонімів. Серед них частина має форму Вал та похідних від неї (Валки, Малі Валки, Великі Валки), що пов'язані з Трахтемирівським (a42, a45, a51, b29) та Григорівським (e117) городищами ранньозалізного віку. Укріплення часів Київської Русі розташовані в ур. Городок (b27, e99, f13). Також є назви Селище (b3, e124, g1), Монастир, Монастирок (b1, g13), Яр Печера (b11), Гончарівщина (b24), Церковщина (b26), Могилки, Могили (c8, g10), Хатище (e51).

У місцевій топонімії зафіксовано присутність «радянських» назв. Якщо появу в переліку урочищ таких топонімів, як Цегельня (e12, f29), Винцех (e16), Рибстан (f16) можна пояснити розвитком інфраструктури в ХХ ст., то виникнення назв кут Ялти (a2), БАМ (e10), Доманський півострів (e29), мабуть, пов'язане з місцевими мікроісторіями. У Канівському природному заповіднику також існують нові назви, що виникли в часи Другої світової війни (Борисов та ін., 2019, с. 29). Поява новітніх топонімів і зникнення старих є наслідком демографічних, інформаційних,

господарських, міграційних процесів в Україні за останні 50 років.

Окремі назви

Привертає увагу присутність топонімів у формі лексеми окоп (окіп). Їх зафіксовано на південь від Луковиці (d4, e49, e50) і Бучака (f23). У першому випадку топонім фіксує наявність окопування лісу у вигляді рівчака (канави) і валоподібного викиду землі з нього. Такого штибу канави фіксували межі приватних володінь, у даному випадку – лісів. Про це свідчить й сам топонім Ліс Окоп (Пігов), в одному з варіантів якого відображено прізвище / прозвище власника, в іншому – факт окопування меж лісу. Подібні форми фіксації кордонів приватної земельної власності набули популярності в ХІХ ст. і донині збереглися в окремих місцях Трахтемирівського півострова, зокрема, в ур. Вал (e117), а в Києві «окоп» як межу землеволодіння вперше згадано ще в 1518 р. (Козюба, 2019, с. 108–110). Біля Бучака топонім Окоп зафіксував залишки укріплень (вал, рів) городища ранньозалізного віку на г. Віха.

На окремих ділянках урвищ правого берега Дніпра були виходи глини, яка слугувала сировиною для виробництва цегли. Місця двох цеглень на південь від сіл фіксують відповідні топоніми біля Григорівки і Бучака (e12, f29). Перша функціонувала в 1930-их рр., другу позначено на карті 1950-их рр. Крім цього, на плані Григорівки 1810 р., у північній частині села, зображено територію цегляного заводу з озером на місці кар'єру.

Сліди давнього гончарного виробництва в цьому регіоні зафіксовано під час археологічних досліджень. Ще в 1889 р., при обстеженні залишків давніх споруд в ур. Церковщина (Церковище) біля Монастирка, М. Біляшівський недалеко від нього знайшов місце «гончарного і цегляного» виробництва. Поверхня місця знахідки була всіяна уламками посуду різного розміру, який не був у вжитку, великою кількістю шматків цегли та «цегляного сплаву», тобто, браку цегляного виробництва у вигляді перепалених цеглин, що спеклися разом (Беляшевський, 1889, с. 212).

У 1979 р. роботами Є. Максимова і В. Петрашенка на цьому ж місці, яке носить промовисту назву Гончарівщина (b24), було досліджено залишки гончарного горну ХІ ст., а в 2000 р. знайдено залишки двох ям із бракованою перепаленою (ошлакованою) плінфою, що підтвердило

існування тут гончарного осередку середньовічного часу (Петрашенко & Козюба, 1999, с. 98; Петрашенко та ін., 2001, с. 191). Мікротопонім Глейки (b31) в районі Монастирка і кут Глейки (a9) в Трахтемирові свідчить про наявність тут глею – пластичної гончарної глини.

Назва місцевості Ковтоби (Ковтьоби) (e82) подібна до інших, відомих в Україні, зокрема, на Чернігово-Сіверщині, де зустрічається у формі Ковтоба, Ковтоб, Ковтеб (Павленко, 2013, с. 306, 352, 409, 430, 528). Значення слова – «яма, заповнена водою, ковбаня», його форма має праслов'янське походження (Етимологічний, 1985, с. 482). Урочище розташоване при дорозі, на якій могли бути вибоїни, де довго стояла вода.

Топоніми Гора Ігнатенкова, Ліс Ігнатенків, дуже вірогідно, мають відношення до однієї людини. Не виключено, що ліс ріс на схилах згаданої гори, адже в джерелі 1816 р. зазначено, що ліс розташовано «біля річки Дніпро» (Геометрический специальный план..., 1816, арк. 1). Самі назви, таким чином, виникли не пізніше початку ХІХ ст.

Назва Спіжова долина (e105) завдячує прізвищу Спіжовий, поширеному серед мешканців Григорівки в ХІХ–ХХІ ст. Ігнатій Спіжовий присутній у переліку селян села 1909 р. (План Киевской губернии..., 1907, арк. 2). С. Спіжова, сучасна мешканка Григорівки, є нашою інформаторкою щодо топонімів Григорівки та прилеглих до села земель. Схоже, що топонім Цапове поле (e136) є відантропонімним, адже селянина Павла Цапа згадано в названому вище джерелі.

Датування топонімів

Назва урочища Під Понятовським між Григорівкою і Бучаком відсилає до історії землеволодіння цієї місцевості в ХVІІІ–ХІХ ст. У 1778 р. польський король Станіслав Август подарував своєму племіннику князю Станіславу Понятовському (1753–1833, підскарбій великий литовський у 1784–1791 рр.) Богуславське і Канівське староства. Серед інших маєностей князь став власником Трахтемирова, Григорівки, Бучака, Пшеничників, Селища (Похилевич, 1864, с. 547, 591, 594, 597). У 1791 р. Понятовський був змушений піти у відставку і почав розпродаж цих маєностей. Григорівку придбав Гудим-Левкович, Селище – Адам Дорожинський, а Пшеничники – Моршковський і Станіслав Головинський. В останнього в 1818 р. маєність викупив Йосип

Гнатович Понятовський, син якого, колезький асесор Цезарій Йосипович, у Пшеничниках облаштував свою резиденцію і проживав тут бездітним вдівцем у 1864 р. До його володіння також входили навколишні села Трошин, Синявка, Іваньків, Глинча і Бучак (Похилевич, 1864, с. 547, 594, 597).

Оскільки велика частина Канівського староства належала князю Станіславу Понятовському (була «під Понятовським»), топонім «Під Понятовським» як назва берегової ділянки Дніпра всередині його величезної маєності не міг виникнути ані за часів володіння цією землею князем, ані за часів нового власника – Головинського. Скоріше, ця назва з'явилася у другій чверті ХІХ ст., коли Йосип і Цезарій Понятовські стали новими господарями землі на південь від Григорівки.

На Трахтемирівському півострові відомо щонайменше шість топонімів, що містять прикметник чернечий: два біля Трахтемирова (Велике Чернече, Мале Чернече), один на західному краю колишнього Монастирка (Чернече) і три біля Григорівки (Чернеча гора, Чернеча долина, Чернечій ліс). Останні розташовані разом на північ від села і засвідчують цілісне монастирське землеволодіння.

У першій половині ХVІІ ст. склалися непроті стосунки між Трахтемирівським монастирем, що став впливовим, і власниками сусідніх маєностей. Ми вже згадували про захоплення трахтемирівськими козаками Жердевої та Підсичів. Відомо про судову скаргу 1618 р. господаря Григорівки, київського земського писаря Федора Проскури-Суцанського, на «ігумена і всіх ченців монастиря терехтемирівського», які протягом чотирьох років заподіювали позивачу «великі незносні кривди», привласнюючи григорівські ґрунти, сіножаті, спустошуючи ліси, озера та інші «лови рибні». При цьому ченці за допомогою козаків порушили не тільки «старосвіцькі» кордони, але й нові «часів недавніх» (Антонович, 1863, с. 236–237).

Вірогідно, ще в ХVІІ ст. чи в 1718–1768 рр., коли Трахтемирівський монастир на кілька десятиліть став греко-католицьким (уніатським) (Ластовський, 1997, с. 147), згадана ділянка григорівських володінь була передана монастирю і отримала назву Чернече, а згодом, згідно з топографією, розділилась на кілька мікротопонімів. В останній третині ХVІІІ ст. до своєї ліквідації монастир ледь жеврів і не міг розраховувати на

місцеві земельні пожертви. Відтак ці назви біля Григорівки є одними з найдавніших, що збереглися дотепер.

Специфіка збору назв

На «Геометричному спеціальному плані» викупних селянських земель с. Бучак (1867) одне з урочищ підписано як «Вербовий ліс», тоді як у геодезичному описі меж цих земель це саме місце двічі названо «Горобиний («Вороб'євий») ліс». При цьому обидва документи створені однією людиною – дільничним землеміром першої мирової дільниці Канівської волості Петром Дьяковим (Геометрический... Бучак, 1867, арк. 1–3). Близькість звучання обох назв призвела до помилки, але який із топонімів є правильним? З'ясувати це дозволив аналогічний план земель сусіднього с. Іваньків, на якому вказано назву землі Бучака, що прилегла до Іваньківських володінь – Вороб'євий ліс (Геометрический... Іваньков, 1867, арк. 2).

На різних картах назви топонімів мають варіації форми їх написання, які можна пояснити або часовою трансформацією цих форм, або недостатньою обізнаністю інформаторів, які повідомляли геодезістам місцеві назви при зйомці чи перевірці рельєфу, чи навіть неуважністю картографів при підготовці кінцевого варіанту карти. Для прикладу, серед зібраних нами топонімів на картах зустрічаються такі варіації як Коробочки – Коровочки, Дихтярка – Дьогтярка, Пугачка – Пухачка, Ковтоби – Ковтьоби – Кобтоби, Юшків – Юшкін – Южков Кут, Лисуха – Лиса гора, Лисині Горби – Лесичі – Лисяче та інші. Частина з варіантів, вірогідно, пов'язана з передачею на карті українських назв російською мовою.

Також у цьому регіоні зафіксовано факт «політкоректної» заміни назви одного топоніма на іншу, а саме форми Жидівський яр (карта 1874 р.) на Єврейський яр (карта 1959 р.).

Однією з найбільших проблем при збиранні топонімів є з'ясування їх точної локації. Автори стикнулися з неодноразовими випадками, коли джерела (усне повідомлення місцевого жителя і карта, декілька карт) вказували різні місця розташування одного й того ж топоніма. Ось кілька прикладів. Ур. Кривий ліс (a15) за картою 1950-их рр. займає середню і верхню частину однієї з балок на південний захід від Трахтемирова, у той час як, за свідченнями місцевих мешканців, таку назву носить схил корінного берега Дніпра за

0,4 км на північний захід від місця розташування урочища на згаданій карті (Михняк, 2020, с. 238).

Інший випадок – ур. Корнейшин Лісок (e127) на карті 1907 р. підписане біля відрогу одного з відгалужень Колесницького яру, у той час як на карті 1874 р. ур. Корнейшина підписане олівцем у 1918 (?) р. на ділянці, розташованій за 1,2 км на північний схід. На цій же карті 1907 р. ур. Топило підписане на ділянці біля дороги з Іванькова на Григорівку, десь між ур. Овчарове і Дрижине поле (e94, 112). Така назва має вказувати на якесь топке, перезволене місце і розташовуватись десь у балках чи ярах (наприклад, ур. Топило (e74) в яру приблизно за 3,8 км на північний захід), а не на полях плато, як у цьому випадку. Тут вірогідна помилка землеміра, який неточно наніс топонім на створену ним карту.

Ще один приклад «кочування» місця топоніму на різних картах. Ур. Юшкін Кут на карті 195X р. підписано з південного боку відрогу яру, що далі проходить до Григорівки, а на карті 1959 р. – за 0,5 км на північний захід від попереднього. При цьому на тому ж місці, де розташований напис Юшкін Кут на першій з цих карт, на другій вказана назва ур. Раків Став, а підпис Раків Став на карті 195X розміщено поруч, біля іншого відрогу яру. У той же час за свідченням С. Спіжової, Раків Став розташований у котловині зазначеного яру під Раковою горою (e54), що виглядає цілком логічно. У такому разі відстань між зазначеним на обох картах місцем Ракового Ставу і місцем його розташування, вказаним респонденткою, сягає понад 1,1 км.

Висновки

Збір топонімів Трахтемирівського півострова засвідчив дуже високу їх насиченість на одиницю площі. Це зумовлено як характером рельєфу місцевості (велика кількість гір і ярів), так і топографічною обмеженістю і строкатістю розташування аграрних і, ширше, ресурсних угідь. Крім того, загальна географія регіону, специфічна логістична доступність сприяли певній консервації повсякденного укладу місцевого населення.

Завдяки залученню до пошуків картографічних документів вдалося не тільки збільшити список місцевих топонімів, але й встановити точні та ймовірні місця їх розташування. Усього з 292 зібраних назв не було визначено місця лише для 25 топонімів. Усі зібрані

топоніми зведено в таблицю. Кожен топонім отримав свою літерно-цифрову нумерацію, у якій літера позначає належність назви до конкретного населеного пункту, цифра – порядковий номер. Такий підхід зробив перелік топонімів відкритим для подальшого наповнення без порушення встановленої нумерації (табл. 1).

Опитування місцевих мешканців показало високу продуктивність цього способу збору назв урочищ. При цьому формування списку назв ще до інтерв'ю вплинуло на ефективність останнього, оскільки респонденти отримали можливість більш вільно орієнтувались у наданому їм масиві назв.

Під час реалізації цього проекту автори стикнулися з проблемами, які, вірогідно, вплинули на якість отриманих результатів. Мова йде про

коректність передачі назв топонімів та місць розташування останніх за даними різних джерел. Залучення нових документальних джерел і нових респондентів дозволять у майбутньому уточнити, доповнити і, можливо, виправити представлені матеріали з топоніміки Трахтемирівського півострова.

Протягом історії людина завжди була сучасником втрати нерухомих і рухомих об'єктів культурної спадщини. Як влучно сказав ще в ХІХ ст. засновник першого у світі музею під відкритим небом, швед Артур Газеліус, «може настати той день, коли усього нашого золота не вистачить для відтворення минулого». Це в повній мірі стосується й топонімічної спадщини нашої Батьківщини.

Таблиця 1. Топоніми Трахтемирівського півострова
(курсивом позначено не локалізовані топоніми)

№	назва	рік джерела	джерело
a1	<i>Трахтемирів</i>	1535	Rulikowski, s. 453
a2	кут Ялти	2020	Михняк, с. 236, 238
a3	кут Новоселиця	2020	Михняк, с. 236
a4	кут Дубина	2020	Михняк, с. 236, 238
a5	кут Злодіївка	2020	Михняк, с. 237, 238
a6	кут Сад	2020	Михняк, с. 237
a7	кут Ями	2020	Михняк, с. 237
a8	кут Ярок	2020	Михняк, с. 237
a9	кут Глейки	2020	Михняк, с. 237
a10	кут Серби	2001, 2020	Петрашенко та ін., с. 190; Михняк, с. 237, 238
a11	Кам'яне річище	195X	Карта
a12	Планове	2020	Михняк, с. 238
a13	Долина	2020	Михняк, с. 238
a14	гора Сорочотяга	1945, 2020	Петрашенко & Козюба с. 75; Михняк с. 238
a15	Кривий Ліс	195X, 2020	Карта; Михняк, с. 238
a16	Поливне	2020	Михняк, с. 238
a17	Великий Поруб	1922, 2020	Михняк, с. 77, 238
a18	Осови	2020	Михняк, с. 238
a19	Велике Чернече	2020	Михняк, с. 238
a20	Мале Чернече	2020	Михняк, с. 238
a21	Малий Поруб	2020	Михняк, с. 238
a22	Попів Ліс	195X, 2020	Карта; Михняк, с. 238
a23	Попів Шпиль	2020	Михняк, с. 238
a24	Солонець	2020	Михняк, с. 238
a25	Кузьмина Круча	2020	Михняк, с. 238
a26	гора Ритиця	1864, 2020	Похилевич, с.592; Михняк, с. 238
a27	Домовщина (Домовище)	2020	Михняк, с. 238
a28	Жуків Ярок	2020	Михняк, с. 238
a29	Малий Лан	2020	Михняк, с. 238
a30	Жукові Ліски	2020	Михняк, с. 238
a31	Братський Ліс (Братське)	195X, 2020	Карта; Михняк, с. 238
a32	Защитне	2020	Михняк, с. 238
a33	Гороховище	2020	Михняк, с. 238

a34	Росош	195X, 2020	Карта; Михняк, с. 238
a35	Маковище	2020	Михняк, с. 238
a36	Букринська Росош	2020	Михняк, с. 238
a37	Темне	2020	Михняк, с. 238
a38	Великий Лан	1994, 2020	Петрашнко & Козюба, с. 82-84; Михняк, с. 238
a39	Бондарівська	2020	Михняк, с. 238
a40	Винниця	2020	Михняк, с. 238
a41	Мушина Гора	1864, 2020	Похилевич, с.592; Михняк, с. 238
a42	Валки	2020	Михняк, с. 238
a43	Степок	2020	Михняк, с. 232, 236, 316
a44	Висока Гора	1864	Похилевич, с. 591, 592
a45	Малі Валки	1945	Петрашнко & Козюба, с. 86
a46	Шпилики	1945	Петрашнко & Козюба, с. 85
a47	Веселий Шпиль	1960	Петрашнко & Козюба, с. 86
a48	Довгий Шпиль	1960	Петрашнко & Козюба, с. 85
a49	Рівчак	2020	Михняк, с. 16
a50	Садова Лощина	2020	Михняк, с. 15, 16
a51	Великий Вал (Великі Валки)	1892, 1971	Rulikowski, s. 458; Бондар с. 40; Петрашнко & Козюба, с. 86
a52	<i>долина Жердева</i>	1659	Похилевич, с. 592
a53	<i>яр Рогачів</i>	1892	Rulikowski, s. 458
a54	<i>гора Пугачка</i>	1892	Rulikowski, s. 458
b1	Монастирок	1724	Тарифи, с. 139
b2	кут Село	2020	Михняк, с. 442
b3	кут Селище	2020	Михняк, с. 442
b4	кут Яр	2020	Михняк, с. 442
b5	кут Козиний	2020	Михняк, с. 442
b6	кут Куток (Клешні)	2020	Михняк, с. 442
b7	Глибокий Яр	1992	Петрашнко & Козюба, с. 84, 85
b8	гора Здихальня	1864, 1960	Похилевич, с. 594; Петрашнко & Козюба, с. 92
b9	гора Тополяни	2020	Михняк, с. 442
b10	Чернече	1992	Петрашнко & Козюба, с. 91
b11	Яр Печера	1994	Петрашнко & Козюба, с. 89
b12	Криничівщина	1992	Петрашнко & Козюба, с. 93
b13	Стежки	2020	Михняк, с. 442
b14	Павлинині Осови	2020	Михняк, с. 442
b15	Левадки	1960	Петрашнко & Козюба, с. 88, 92
b16	Козиний Шпиль	2020	Михняк, с. 442
b17	Яр Плисовщина (Плисковщина)	1992	Петрашнко & Козюба, с. 94
b18	Осови	2020	Михняк, с. 442
b19	Плисовщина	2020	Михняк, с. 442
b20	Маркова Гора	1864, 1992	Похилевич, с. 594; Петрашнко & Козюба, с. 94, 97
b21	Костювщина	2020	Михняк, с. 442
b22	Марків Шпиль	1992	Петрашнко & Козюба, с. 97
b23	Загора	1999	Петрашнко & Козюба с. 97
b24	Гончарівщина	1999, 2020	Петрашнко & Козюба, с. 98; Михняк, с. 442
b25	гора і ліс Загузівка	1864, 1999	Похилевич, с. 594; Петрашнко & Козюба, с. 99
b26	Церковище (Церковщина)	1889	Петрашнко & Козюба, с. 99, 100
b27	Городок	1848	Петрашнко & Козюба, с. 101–104
b28	Довгий Яр	1999	Петрашнко & Козюба, с. 87
b29	Вал	195X	Карта
b30	Яр Пугачка	1864, 1999	Похилевич, с. 594; Петрашнко & Козюба, с. 105, 107

b31	<i>Глейки</i>	2020	Михняк, с. 535, 536
c1	<i>Зарубинці</i>	1638	Rulikowski, s. 455
c2	гора Батурина (Зарубина)	1928, 195X	Путеводитель, с. 149; Карта
c3	Мала Гірка	1945	Петрашенко & Козюба, с. 107, 108
c4	Дехтярка	195X	Карта
c5	Лопатин Яр	195X	Карта
c6	Сорока	195X	Карта
c7	Грушевський Ліс	195X	Карта
c8	Могилки	1961	Петрашенко & Козюба, с. 108
c9	<i>Шпиль</i>	2020	Михняк, с. 102
d1	<i>Луковиця</i>		
d2	Головків Ліс	2025	Спіжова С. Д.
d3	гора Кам'яна	195X	Карта
d4	Ліс Окоп (Пігов)	1874*	Геометрический
d5	гора Весела	1930, 195X	Карта; Карта
d6	хутір Огородок	1930	Карта
d7	<i>Зінська ферма</i>	2025	Спіжова С. Д.
e1	<i>Григорівка</i>	1494	Грушевський, 1896, с. 10
e2	кут Бойківщина	2025	Спіжова С. Д.
e3	кут Раковщина	2025	Спіжова С. Д.
e4	кут Щербаківщина	2025	Спіжова С. Д.
e5	кут Бандитівка	2025	Спіжова С. Д.
e6	кут Нахаловка	2025	Спіжова С. Д.
e7	кут Гаврушівщина	2025	Спіжова С. Д.
e8	Попова гора	2025	Спіжова С. Д.
e9	Потічок	2025	Спіжова С. Д.
e10	БАМ	2025	Спіжова С. Д.
e11	Коноплянка	1959	План
e12	Цегельня	1986	Петрашенко & Козюба, с. 128
e13	Хасмова Долина	1959	План
e14	Малий Острів	1874*	Геометрический
e15	Аврамова Долина	1959	План
e16	Винцех	2025	Спіжова С. Д.
e17	Гавруші Вишня	1959	План
e18	Ток	1874	Геометрический
e19	Ротова Гора	2025	Спіжова С. Д.
e20	Щипкова Гора	2025	Спіжова С. Д.
e21	Головкова Криниця	2025	Спіжова С. Д.
e22	Шута Долина	1874*, 2025	Геометрический; Спіжова С. Д.
e23	Мартина Гора	2025	Спіжова С. Д.
e24	Бойков Шпиль	1874	Геометрический
e25	Середня (Серединна) Гора	2025	Спіжова С. Д.
e26	Заломи	1959	План
e27	Горби	2025	Спіжова С. Д.
e28	Біланове Поле	1959	План
e29	Доманський півострів	2025	Спіжова С. Д.
e30	Крутий Горб	1960	Петрашенко & Козюба, с. 126, рис. 42, 127
e31	оз. Ярок	2025	Спіжова С. Д.
e32	гора Ігнатенка (Ігнатенкова)	1945, 195X	Петрашенко & Козюба, с. 125, 126, рис. 42; Карта.
e33	Свизурі (Свизірі)	1999, 2025	Петрашенко & Козюба, с. 117; Спіжова С. Д.
e34	Куценків Горб	2025	Спіжова С. Д.
e35	Куценкова Долина	2025	Спіжова С. Д.

e36	Тополева Гора	1960	Петрашенко & Козюба, с. 117, 118, 125, рис. 41
e37	Тички, Кичка (Кички)	1907, 1959, 1999	План Киевской; План; Петрашенко & Козюба, с. 117
e38	Свись гора (Чернеча гора)	1874, 2005	Геометрический; Спіжова С. Д.
e39	Чернеча Долина	1874, 2025	Геометрический; Спіжова С. Д.
e40	Чернечий Ліс	195X	Карта
e41	Дякове Поле	1945, 1959	Петрашенко & Козюба, с. 113–116; План
e42	Попове Поле	1959	План
e43	Страшний Яр	1959	План
e44	Страшна Круча	2025	Спіжова С. Д.
e45	Тополі (Тополь)	1874, 1959	Геометрический; План
e46	Мар'їний острів, Мар'яна (Мар'яне)	1874*, 195X, 1959	Геометрический; Карта; План
e47	Пугачка	1874, 195X, 2025	Геометрический; Карта; Спіжова С. Д.
e48	Великий Березняк	1874	Геометрический
e49	Під Окіпом(Окопом)	1959, 2025	План; Спіжова С. Д.
e50	Окоп	1874*	Геометрический
e51	Хатище	1979	Петрашенко & Козюба, с. 123, 124
e52	Оксаненкове поле	2025	Спіжова С. Д.
e53	Раків Став	1874, 195X, 1959	Геометрический; Карта; План
e54	Ракова Гора	1874	Геометрический
e55	Лисуха (Лиса Гора)	1874, 1959	Геометрический; План
e56	Каменуха	1874*	Геометрический
e57	Довга Гора	2025	Спіжова С. Д.
e58	Вздихання (Вздихальня)	1959	План
e59	Косячевський (Косячів) Горб	1959, 2025	План; Спіжова С. Д.
e60	Вітряна Гора	1959, 2025	План; Спіжова С. Д.
e61	Юшків Кут (Южків, Юшкін)	1874, 195X, 1959, 2025	Геометрический; Карта; План; Спіжова С. Д.
e62	Погребна (Погребці)	1874, 2025	Геометрический; Спіжова С. Д.
e63	Каменушки	1959	План
e64	Карети	1959, 2025	План; Спіжова С. Д.
e65	Жидівський (Єврейський) Яр	1874, 1959, 2025	Геометрический; План; Спіжова С. Д.
e66	Плоскі Горби (Плоскі)	1874, 1959, 2025	Геометрический; План; Спіжова С. Д.
e67	Коробочки (Коровячки)	1864, 195X	Похилевич с. 592; Карта
e68	Зимська	1959	План
e69	Ряд Груш	1874, 1959, 2025	Геометрический; План; Спіжова С. Д.
e70	Поташ (Поташі)	1874, 195X, 1959, 2025	Геометрический; Карта; План; Спіжова С. Д.
e71	Яр Ворецька	1959	План
e72	Дихтярка (Дьогтярка)	1874, 1959, 2025	Геометрический; План; Спіжова С. Д.
e73	Лисині Горби, Заліська гора, Лесичі, Лисяче	1874, 1874*, 1959, 2025	Геометрический; План; Спіжова С. Д.
e74	Топило	2025	Спіжова С. Д.
e75	Поруб	1959	План
e76	Лимарева Парня	1874	Геометрический
e77	Гайдамацькі Погреби	2025	Спіжова С. Д.

e78	Круглий Лан	1874, 1959, 2025	Геометрический; План; Спіжова С. Д.
e79	Питомник	2025	Спіжова С. Д.
e80	Казанок	2025	Спіжова С. Д.
e81	Довгий (Долгий) Яр	1874, 1959, 2025	Геометрический; План; Спіжова С. Д.
e82	Ковтоби (Ковтьоби)	1959, 2025	План; Спіжова С. Д.
e83	Черешенькі	1816, 1874, 1959, 2025	Геометрический; Геометрический; План; Спіжова С. Д.
e83a	Черешеньки Большие	1874, 1907, 1959	Геометрический; План Киевской; План
e84	Довга Риза	1959, 2025	План; Спіжова С. Д.
e85	Веселе	2025	Спіжова С. Д.
e86	Вовчі Гори	1959, 2025	План; Спіжова С. Д.
e87	Колесницький Яр (Колесічині Яри)	1874, 195X, 1959, 2025	Геометрический; План; Спіжова С. Д.
e88	За Вітряною Горою	1959	План
e89	Попове Поле	1959	План
e90	Піскуватий Горб	1959, 2025	План; Спіжова С. Д.
e91	Крутий Горб	1959, 2025	План; Спіжова С. Д.
e92	Болган (Болван?)	1959, 2025	План; Спіжова С. Д.
e93	За Горбом	2025	Спіжова С. Д.
e94	Овчарове	1874, 1959, 2025	Геометрический; План; Спіжова С. Д.
e95	Стежки	1874	Геометрический
e96	Комарове	2025	Спіжова С. Д.
e97	Вили (Віло)	1874, 1959, 2025	Геометрический; План; Спіжова С. Д.
e98	Кут	1874, 1959, 2025	Геометрический; План; Спіжова С. Д.
e99	Городок	1874, 1959	Геометрический; План
e100	Винницький Горб	1874, 1959	Геометрический; План
e101	Винокурня	1874	Геометрический
e102	Аверина Долина	1959	План
e103	Суховієва Долина	1959	План
e104	Луг	1874	Геометрический
e105	Спіжова Долина	1959	План
e106	Криничний Ліс	1816, 1874, 1959	Геометрический; Геометрический; План
e107	Кринички	1999	Петрашенко & Козюба, с. 132
e108	Підтополеве	1960	Петрашенко & Козюба, с. 132
e109	Тополів Горб	1959, 2025	План; Спіжова С. Д.
e110	Осиновий Яр	1874	Геометрический
e111	Круглик	1959, 2025	План; Спіжова С. Д.
e112	Дрижине Поле	1874, 1959, 2025	Геометрический; План; Спіжова С. Д.
e113	Курішкин Ліс	195X	Карта
e114	За Рудим Лісом	1959, 2025	План; Спіжова С. Д.
e115	Рудий Ліс	1874, 1959, 2025	Геометрический; План; Спіжова С. Д.
e116	Велика Береза	1874, 1959	Геометрический; План
e117	Вал	1945, 1959, 2025	Петрашенко & Козюба, с. 138–139; План; Спіжова С. Д.
e118	Помийниця	1959, 2025	План; Спіжова С. Д.
e119	Магущата	1959, 2025	План; Спіжова С. Д.
e120	Курінний (Курячий) Горб	1959, 2025	План; Спіжова С. Д.

e121	Реутова Долина (Реватове, Ревутове)	1874, 1959, 2025	Геометрический; План; Спіжова С. Д.
e122	Великий Острів	1874	Геометрический
e123	Вовче Гирло	1874	Геометрический
e124	Селище	1907	План Киевской
e125	Пасіка Жлукти	1907	План Киевской
e126	Підгородичьє	1907	План Киевской
e127	Корнейшина, Корнейшин Лісок	1874*, 1907	Геометрический; План Киевской
e128	Корито Велике	1907	План Киевской
e129	Корито Мале	1907	План Киевской
e130	<i>Ігнатенків Ліс</i>	1816	Геометрический
e131	<i>дуброва Дворецька Долина</i>	1816	Геометрический
e132	<i>Щербаків Горб</i>	2025	Спіжова С. Д.
e133	<i>Гопаків Горб</i>	2025	Спіжова С. Д.
e134	<i>Гоїв Горб</i>	2025	Спіжова С. Д.
e135	<i>Пріліпчене Поле</i>	2025	Спіжова С. Д.
e136	<i>Цапове Поле</i>	2025	Спіжова С. Д.
e137	<i>Комарове Поле</i>	2025	Спіжова С. Д.
e138	<i>Луковське Поле</i>	2025	Спіжова С. Д.
e139	<i>Григорівське Поле</i>	2025	Спіжова С. Д.
e140	<i>Монастирське Поле</i>	2025	Спіжова С. Д.
e141	<i>Андрійцева Круча</i>	2025	Спіжова С. Д.
e142	<i>Бабусині Млини</i>	2025	Спіжова С. Д.
e143	<i>Головковий Ставок</i>	2025	Спіжова С. Д.
e144	<i>Коло Тисячолітнього Дуба</i>	2025	Спіжова С. Д.
f1	Бучак	1645	Горбаченко, 2007, с. 200
f2	кут Самонівка	2025	Клочко М. П.
f3	кут Верхні та Нижні Забоки	2025	Клочко М. П.
f4	кут Новоселиця	2025	Клочко М. П.
f5	кут Біланівка	2025	Клочко М. П.
f6	Під Понятовським	1986	Петрашенко & Козюба, с. 139–142
f7	Лужок	1959	Карта
f8	гора Туз	1999	Петрашенко & Козюба, с. 147–148
f9	Грибинея (Гребінець)	1959, 1990	Карта; Петрашенко & Козюба, с. 151
f10	Виноградне (Лісничий Сад)	1971 (1979)	Карта; Петрашенко & Козюба, с. 148–151
f11	оз. Оступ	1959	Карта
f12	Роженя Криниця	1999	Петрашенко & Козюба, с. 148–151
f13	Городок	1971	Петрашенко & Козюба, с. 152–157
f14	Воробйовий Ліс	1867	Геометрический
f15	Байдачок	1867	Геометрический
f16	Рибстан	1987	
f17	Високий (Козацький) Шпиль	1849, 2025	Карта; Клочко М. П.
f18	Ковалева Гора	2025	Клочко М. П.
f19	Бармоватий узвіз	1867	Геометрический
f20	Шумське	1959	Карта
f21	Яр Переходи	2025	Клочко М. П.
f22	Московські Гори	1959	Карта
f23	Окоп	1849	Карта
f24	гора Віха	1989	Петрашенко & Козюба, с. 164
f25	Ряженчин Яр	2025	Клочко М. П.
f26	Кочубеїв Шпиль	2025	Клочко М. П.
f27	гора Лісуха	1849, 2025	Карта; Клочко М. П.
f28	Огородок	1959, 2025	Карта; Клочко М. П.
f29	Цегельня	2025	Клочко М. П.

f30	Плаканий Шпилик	2025	Клочко М. П.
f31	Березова Балка	1867, 2025	Геометрический; Клочко М. П.
f32	Стежки	2025	Клочко М. П.
f33	Довгий Шпиль,	2025	Клочко М. П.
f34	Степанчик	2025	Клочко М. П.
f35	Борисовщина	1867, 2025	Геометрический; Клочко М. П.
f36	Борисов Потік	1867	Геометрический
g1	Селище	1636	Jabłonowski, 1877, s. 218
g2	Селиська Круча	2025	Клочко М. П.
g3	Дідів Шпиль	1849, 1864, 1999	Карта; Похилевич, с. 597; Петрашенко & Козюба, с. 163
g4	Бабина гора	1849, 1864, 1999	Карта; Похилевич, с. 597; Петрашенко & Козюба, с. 163, 164
g5	Бугайове	1968	Петрашенко & Козюба, с. 165
g6	Старик	1979	Карта
g7	Тальбергова Дача (Хутір)	1849	Карта
g8	гора Трушенка	1849, 1999	Карта; Похилевич, с. 597; Петрашенко & Козюба, с. 163, 164
g9	Довгий Яр	1994	Петрашенко & Козюба, с. 169, 170
g10	Могили	1960	Петрашенко & Козюба, с. 171
g11	Губчин Яр	1994	Петрашенко & Козюба, с. 171
g12	Середня Гора	1945	Петрашенко & Козюба, с. 173
g13	<i>Монастир</i>	1864	Похилевич, с. 597
g14	<i>Пилипиха</i>	1864	Похилевич, с. 597
g15	<i>Фоминівщина</i>	1971, 1994	Бондар, с. 11; Петрашенко & Козюба, с. 171
h1	Студенець	1636	Jabłonowski, 1877, s. 218
h2	Студенецький яр	1994	Петрашенко & Козюба, с. 173
h3	Довгий	1979	Карта
h4	Переходи	1979	Карта
h5	<i>балка Бурти</i>	1935	Бондар, с. 11

Прим. 1874* Топоніми на карті підписано олівцем у 1918(?) р.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Антонович, В. Б. (Ред.). (1863). *Архив Юго-Западной России: Ч. III, Т. 1. Акты о козаках (1500-1648)*. В типографии И. и А. Давиденко.

Антонович, В. Б., & Владимирский-Буданов, М. Ф. (Ред.). (1886). *Архив Юго-Западной России: Ч. VII, Т. 1. Акты о заселении Юго-Западной России*. Типография Г. Т. Корчак-Новицкого.

Беляшевский, Н. (1889). Церковище возле дер. Монастырек, каневск. у. киевск. губ. *Киевская старина*, XXIV, 210–213.

Бондар, М. М. (1971). *Минуле Канева та його околиць*. Видавництво Київського університету.

Борисов, А., Козюба, В., & Манігда, О. (2019). Топоніми Канівського природного заповідника. *Матеріали II науково-краснознавчих Сорочопудівських читань «Історія Канівщини в контексті історії України»* (с. 27–32).

Величко, С. В. (1991). *Літопис: Т. I. Дніпро*.

Вербич, С. О. (2018). Українська академічна ономастика: минуле, сьогодення, майбутнє. *Українська мова*, 3, 28–39.

Владимирский-Буданов, М. Ф., & Щербина, В. И. (Ред.) (1905). *Архив Юго-Западной России: VII, 3. Акты о заселении Южной России XVI–XVIII вв.* Типография Императорского Университета св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого.

Геометрический специальный план Богуславского повета села Григоровки... (1816). Ф. 1542 «Коллекция карт та креслень Київської губернії / Коллекция карт и чертежей Киевской губернии» (Оп. 1, Спр. 1331). Державний архів Київської області, Київ, Україна.

Геометрический специальный план выкупных усадебных [и] полевых крестьянских земель Пшеничниковской волости, Бучакского общества, деревни Бучака, в даче Киевской губернии, Каневского уезда, Пшеничниковского имения, из владения Колежского Ассесора Цезария Иосифовича Понятовского. (1867а). Ф. 1542 «Коллекция карт та креслень Київської губернії / Коллекция карт и чертежей Киевской губернии» (Оп. 1, Спр. 1308). Державний архів Київської області, Київ, Україна.

Геометрический специальный план выкупных усадебных [x] и полевых крестьянских земель Пшеничниковской волости, Иваньковского общества, деревни Иванькова, в даче Киевской губернии, Каневского уезда, Пшеничниковского имения, из владения Коллежского Ассесора Цезария Иосифовича Понятовского. (1867b). Ф. 1542 «Коллекция карт та креслень Київської губернії / Коллекция карт и чертежей Киевской губернии» (Оп. 1, Спр. 1345). Державний архів Київської області, Київ, Україна.

Геометрический специальный план Киевской губернии, Каневского уезда части дачи села Григоровки, земель принадлежащих помещице Марье Петровне Бракер (1874). Ф. 1542 «Коллекция карт та креслень Київської губернії / Коллекция карт и чертежей Киевской губернии» (Оп. 1, Спр. 1330). Державний архів Київської області, Київ, Україна.

Горбаченко, Ю. М. (2007). До історії Канівського полку. *Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць*, 7, 198–209. <http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=18>

Грушевський, М. (1896). Кілька київських документів XV–XVI в. *Записки Наукового товариства імені Шевченка*, XI (III), 1–18.

Довженок, В. Й. (1961). *Отчёт Каневской экспедиции ИА АН УССР о раскопках древнерусского города у с. Шучинка Ржищ. р-на Киев. обл. в 1961 г.* Ф. 1961-65/2. Науковий архів Інституту археології НАН України.

Етимологічний словник української мови в 7 т. (1985). Т. 2. Наукова думка.

Етимологічний словник української мови в 7 т. (2006). Т. 5. Наукова думка.

Київська область (1971). *Історія міст і сіл Української РСР: Т. 10.* УРЕ.

Козюба, В. (2019). Церковне і монастирське землеволодіння навколо Києва наприкінці XV – у XVI ст. *Болховітинівський щорічник 2017/2018*, 35–186.

Ластовський, В. (1997). Трахтемирівський та Канівський монастирі у XVIII ст. *Пам'ять століть*, 6 (9), 145–148.

Люта, Т. Ю. (2015). Земельна власність і статус Братського Богоявленського монастиря/колегії (до 400-ліття заснування Київського братства та школи). *Український історичний журнал*, 6, 106–130. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=IDP=&S21STR=UIJ_2015_6_10

Михняк, М. К. (2020). Були над Дніпром Трахтемирів і Монастирок: документи, спогади, світлини. Серія: «Затоплені села Переяславщини»: кн. 3. «Український пріоритет».

Нагорна, Л. (2014). Поняття «місце пам'яті» в системі memory studies. *Регіональна історія України*, 8, 55–74.

Павленко, С. О. (2013). *Мікротопоніми Чернігово-Сіверщини*. ПАТ «ПВК «Десна».

Петрашенко, В. А. (2005). *Древнерусское село (по материалам поселений у села Григоровка)*. Видавничий дім «Академперіодика» НАН України.

Петрашенко, В. О., & Козюба, В. К. (1999). *Узбережжя Канівського водосховища (каталог археологічних пам'яток)*. ІА НАН України.

Петрашенко, В. О., Виноградська, Л. І., & Козюба, В. К. (2001). Роботи Трахтемирівської експедиції у 2000 р. *Археологічні відкриття в Україні 1999–2000 рр.*, 189–193.

План внутрігосподарчого землевпорядження с. 2. артілі «Шлях Леніна» с. Григоровка, Переяслав-Хм. району Київської області. Копія. (1959).

План Киевской губернии Каневского уезда Трахтемирской волости селения Григоровки... (1907). Ф. 1542 «Коллекция карт та креслень Київської губернії / Коллекция карт и чертежей Киевской губернии» (Оп. 1, Спр. 1333). Державний архів Київської області, Київ, Україна.

План селения Григоровки. (1810). Ф. 1542 «Коллекция карт та креслень Київської губернії / Коллекция карт и чертежей Киевской губернии» (Оп. 1, Спр. 1332). Державний архів Київської області, Київ, Україна.

Похилевич, Л. (1864). *Сказания о населенных местностях Киевской губернии*. В типографії Києво-Печерської лаври.

Путеводитель по Днепру и его притокам. (1928). Днепропетровское госпароходство.

Тарифи подимного податку, сеймикові лауди і люстрації Київського воєводства першої половини XVIII століття. (2015). Видавець Олександр Пшонківський.

Сичова, Я. А. (2021). «Місця пам'яті» як засіб конструювання колективної ідентичності. *Актуальні проблеми філософії і соціології*, 32, 158–162.

Хвойка, В. В. (1913). *Древние обитатели Среднего Приднепровья и их культура в доисторические времена (по раскопкам)*. Типографія «Т-во Е. А. Синкевич».

Rulikowski, E. (1882). *Kaniów. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. III* (s. 806–819). Druk «WIEKU».

Rulikowski, E. (1892). *Trechtymirów. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. XII* (s. 453–458). Druk «WIEKU».

Jabłonowski, A. (1877). *Zródła dziejowe: V. Lustracye królewsczyzn ziem ruskich Wołynia, Podola i Ukrainy z pierwszej połowy XVII wieku*. Druk E. Skińskiego.

Jabłonowski, A. (1894). *Źródła dziejowe: XX. Ziemia Ruskie. Ukraina (Kijów–Braclaw)*. W Drukarni J. Filipowicza.

Jabłonowski, A. (1897). *Źródła dziejowe: XXII. Ziemia Ruskie. Ukraina (Kijów–Braclaw)*. Druk Jana Cotty.

REFERENCES

- Antonovich, V. B. (Ed.). (1863). *Arkhiv Iugo-Zapadnoi Rossii [Archive of South-Western Russia]*. (Ch. 3, Vol. 1: *Akty o kozakakh (1500–1648)*). V tipografii I. i A. Davidenko [in Russian].
- Antonovich, V. B., & Vladimirskii-Budanov, M. F. (Eds.). (1886). *Arkhiv Iugo-Zapadnoi Rossii [Archive of South-Western Russia]*. (Ch. VII, Vol. 1: *Akty o zaselenii Iugo-Zapadnoi Rossii*). Tipografiia G. T. Korchak-Novitskogo [in Russian].
- Beliashevskii, N. (1889). Tserkovishche v zele der. Monastyrsk, kanevsk. u. kievsk. gub. [Tserkovishche near the village of Monastyrsk, Kaniv County, Kyiv Governorate]. *Kievskaiia starina – Kyiv Antiquity*, XXIV, 210–213 [in Russian].
- Bondar, M. M. (1971). *Mynule Kaneva ta yoho okolyts [The past of Kanev and its surroundings]*. Vydavnytstvo Kyivskoho universytetu [in Ukrainian].
- Borysov, A., Koziuba, V., & Manihda, O. (2019). Toponimy Kanivskoho pryrodnoho zapovidnyka [Toponyms of the Kaniv Nature Reserve]. *Materialy II naukovokraieznavchyykh Sorokopudivskyykh chytan «Istoriia Kanivshchyny v konteksti istorii Ukrainy» – Materials of the II Sorokopudovsky Scientific and Local History Readings «History of the Kaniv Region in the Context of the History of Ukraine»* (pp. 27–32) [in Ukrainian].
- Velychko, S. V. (1991). *Litopys [Chronicle]*. (Vol. 1). Dnipro [in Ukrainian].
- Verbych, S. O. (2018). Ukrainka akademichna onomastyka: mynule, sohodennia, maibutnie [Ukrainian academic onomastics: past, present, future]. *Ukrainska mova – Ukrainian language*, 3, 28–39 [in Ukrainian].
- Vladimirskii-Budanov, M. F., & Shcherbina, V. I. (Eds.). (1905). *Arkhiv Iugo-Zapadnoi Rossii: VII, 3. Akty o zaselenii Iuzhnoi Rossii XVI–XVIII vv. [Archives of South-West Russia: VII, 3. Acts on the settlement of Southern Russia in the 16th–18th centuries]*. Tipografiia Imperatorskogo Universiteta sv. Vladimira Akts. O-va pech. i izd. dela N. T. Korchak-Novitskogo [in Russian].
- Geometricheskii spetsialnyi plan Boguslavskogo poveta sela Grigorovki... [Geometric special plan of the village of Hryhorovka in Boguslavsky district...]*. (1816). F. 1542 «Kolektsiia kart ta kreslen Kyivskoi gubernii / Kolektsiia kart i chertezhei Kievskoi gubernii – Collection of maps and drawings of the Kiev province / Collection of maps and drawings of the Kiev province» (Op. 1, Spr. 1331), Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti, Kyiv, Ukraina [in Russian].
- Geometricheskii spetsialnyi plan vykupnykh usadobny[kh] i polevykh krestianskikh zemel Pshenichnikovskoi volosti, Buchakskogo obshchestva, derevni Buchaka, v dache Kievskoi gubernii, Kanevskogo uezda, Pshenichnikovskogo imeniia, iz vladeniiia Kolezhskogo Assesora Tsezariia Iosifovicha Poniatovskogo [Geometric special plan of the redemption of manor and field peasant lands of the Pshenichnikovskaya volost, Buchak society, the village of Buchak, in the dacha of the Kyiv province, Kanevsky district, Pshenichnikovskoye estate, from the possession of the Kolezhsky Assessor Caesar Iosifovich Poniatovskiy]*. (1867a). F. 1542 «Kolektsiia kart ta kreslen Kyivskoi gubernii / Kolektsiia kart i chertezhei Kievskoi gubernii – Collection of maps and drawings of the Kiev province / Collection of maps and drawings of the Kiev province» (Op. 1, Spr. 1308), Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti, Kyiv, Ukraina [in Russian].
- Geometricheskii spetsialnyi plan vykupnykh usadobny[kh] i polevykh krestianskikh zemel Pshenichnikovskoi volosti, Buchakskogo obshchestva, derevni Buchaka, v dache Kievskoi gubernii, Kanevskogo uezda, Pshenichnikovskogo imeniia, iz vladeniiia Kolezhskogo Assesora Tsezariia Iosifovicha Poniatovskogo [Geometric special plan of the redemption of manor and field peasant lands of the Pshenichnikovskaya volost, Buchak society, the village of Buchak, in the dacha of the Kyiv province, Kanevsky district, Pshenichnikovskoye estate, from the possession of the Kolezhsky Assessor Caesar Iosifovich Poniatovskiy]*. (1867b). F. 1542 «Kolektsiia kart ta kreslen Kyivskoi gubernii / Kolektsiia kart i chertezhei Kievskoi gubernii – Collection of maps and drawings of the Kiev province / Collection of maps and drawings of the Kiev province» (Op. 1, Spr. 1345), Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti, Kyiv, Ukraina [in Russian].
- Geometricheskii spetsialnyi plan Kievskoi gubernii, Kanevskogo uezda chasti dachi sela Grigorovki, zemel prinadlezhashchikh pomeshchitse Mare Petrovne Braker [Geometric special plan of the Kyiv province, Kanevsky district, part of the dacha of the village of Grigorovka, lands belonging to the landowner Marya Petrovna Braker]*. (1874). F. 1542 «Kolektsiia kart ta kreslen Kyivskoi gubernii / Kolektsiia kart i chertezhei Kievskoi gubernii – Collection of maps and drawings of the Kiev province / Collection of maps and drawings of the Kiev province» (Op. 1, Spr. 1330), Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti, Kyiv, Ukraina.
- Horbachenko, Yu. M. (2007). Do istorii Kanivskoho polku [To the history of the Kaniv Regiment]. *Hileia (naukovyi visnyk): Zbirnyk naukovykh prats – Gileya (scientific bulletin): Collection of scientific works*, 7, 198–209. <http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=18>
- Hrushevskiy, M. (1896). Kilka kyivskykh dokumentiv XV–XVI v. [Several Kyiv documents of the 15th and 16th centuries]. *Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka – Notes of the Shevchenko Scientific Society*, XI (III), 1–18.
- Dovzhenok, V. I. (1961). *Otchet Kanevskoi ekspeditsii IA AN USSR o raskopkakh drevnerusskogo goroda u s. Shchuchinka Rzhishch. r-na Kiev. obl. v 1961 g. [Report of the Kanev Expedition of the Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR on the excavations of the ancient Russian city near the village of Shchuchinka, Rzhishch district, Kyiv region in*

1961]. F. 1961-65/2. Naukovyi arkhiv Instytutu arkeolohii NAN Ukrainy [in Russian].

Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy v 7 t. [Etymological dictionary of the Ukrainian language in 7 vols.]. (1985). (Vol. 2). Naukova dumka [in Ukrainian].

Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy v 7 t. [Etymological dictionary of the Ukrainian language in 7 vols.]. (1985). (2006). (Vol. 5). Naukova dumka [in Ukrainian].

Kyivska oblast [Kyiv region]. (1971). *Istoriia mist i sil Ukrainy SSR – History of cities and villages of the Ukrainian SSR*. (Vol. 10). URE [in Ukrainian].

Koziuba, V. (2019). Tserkovne i monastyrskoe zemlevolodinnia navkolo Kyieva naprykintsi XV – u XVI st. [Church and monastery land ownership around Kyiv in the late 15th – 16th centuries]. *Bolkhovitinovskiy shchorichnyk 2017/2018 – Bolkhovitinov Yearbook 2017/2018*, 35–186 [in Ukrainian].

Lastovskiy, V. (1997). Trakhtemyrivskiy ta Kanivskiy monastyr i XVIII st. [Trakhtemyriv and Kaniv monasteries in the 18th century]. *Pamiat stolit – Memory of centuries*, 6 (9), 145–148 [in Ukrainian].

Liuta, T. Yu. (2015). Zemelna vlasnist i status Bratskoho Bohoiavlenskoho monastyria/kolehii (do 400-littia zasnuvannia Kyivskoho bratstva ta shkoly) [Land ownership and status of the Brotherhood of the Epiphany Monastery/College (to the 400th anniversary of the founding of the Kiev Brotherhood and School)]. *Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal*, 6, 106–130. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTE RMS=0&S21P03=IDP=&S21STR=UIJ_2015_6_10 [in Ukrainian].

Mykhniak, M. K. (2020). *Buly nad Dniptom Trakhtemyriv i Monastyrsk: dokumenty, spohady, svitlyny. Seriya: «Zatopleni sela Pereiaslavshchyny»: kn. 3. [There were Trakhtemyri and Monastyrki above the Dnieper: documents, memories, photographs. Series: «Flooded villages of Pereiaslav region»: book 3]. «Ukrainskyi priorytet»* [in Ukrainian].

Nahorna, L. (2014). Poniattia «mistse pam'iaty» v systemi memory studies [The concept of «place of memory» in the system of memory studies]. *Rehionalna istoriia Ukrainy – Regional history of Ukraine*, 8, 55–74 [in Ukrainian].

Pavlenko, S. O. (2013). *Mikrotoponimy Chernihovo-Sivershchyny [Microtoponyms of Chernihiv-Siver region]*. PAT «PVK «Desna» [in Ukrainian].

Petrashenko, V. A. (2005). *Drevnerusskoe selo (po materialam poselenii u sela Grigorovka) [Old Russian village (based on materials from settlements near the village of Grigorovka)]*. Vydavnychi dim «Akademperiodyka» NAN Ukrainy [in Russian].

Petrashenko, V. O., & Koziuba, V. K. (1999). *Uzberezhzia Kanivskoho vodoshkovyshcha (kataloh*

arkheolohichnykh pam'iatok) [The coast of the Kaniv Reservoir (catalog of archaeological sites)]. IA NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Petrashenko, V. O., Vynohrodska, L. I., & Koziuba, V. K. (2001). *Roboty Trakhtemyrivskoi ekspeditsii u 2000 r. [Works of the Trakhtemyriv Expedition in 2000.]*. *Arkheolohichni vidkryttia v Ukraini 1999–2000 rr. – Archaeological Discoveries in Ukraine 1999–2000*, 189–193 [in Ukrainian].

Plan vnutrigospodarchogo zemlevporiadzhenia s.g. artili «Shliakh Lenina» s. Grigorovka, Pereiaslav-Khm. raionu Kiivskoi oblasti [Plan of intra-farm land management of the agricultural cooperative «Lenin's Path» village of Hryhorovka, Pereiaslav-Khm. district, Kyiv region]. (1959) Kopia [in Ukrainian].

Plan Kievskoi gubernii Kanevskogo uezda Traktomirovskoi volosti seleniia Grigorovki... [Plan of the Kyiv province, Kanevsky district, Traktomirovskaya volost, the village of Grigorovka...]. (1907). F. 1542 «Kolektsiia kart ta kreslen Kyivskoi gubernii / Kolektsiia kart i chertezhei Kievskoi gubernii – Collection of maps and drawings of the Kiev province / Collection of maps and drawings of the Kyiv province» (Op. 1, Spr. 1333), Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti, Kyiv, Ukraina [in Russian].

Plan seleniia Grigorovki [Plan of the village of Grigorovka]. (1810). F. 1542 «Kolektsiia kart ta kreslen Kyivskoi gubernii / Kolektsiia kart i chertezhei Kievskoi gubernii – Collection of maps and drawings of the Kiev province / Collection of maps and drawings of the Kyiv province» (Op. 1, Spr. 1332), Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti, Kyiv, Ukraina [in Russian].

Pokhilevich, L. (1864). *Skazaniia o naseleennykh mestnostiakh Kievskoi gubernii [Tales about the populated areas of the Kyiv province]*. V tipografii Kievo-Pecherskoi lavry [in Russian].

Putevoditel po Dnepru i ego pritokam [A guide to the Dnieper and its tributaries]. (1928). Dneprovskoe gosparokhodstvo [in Russian].

Taryfy podymnoho podatku, seimykovi laudy i liustratsii Kyivskoho voievodstva pershoi polovyny XVIII stolittia [Tariffs of the excise tax, sejmik laudas and illustrations of the Kyiv Voivodeship in the first half of the 18th century]. (2015). Vydavets Oleksandr Pshonkivskiy [in Ukrainian].

Sychova, Ya. A. (2021). «Mistsia pam'iaty» yak zasib konstruiuvannia kolektyvnoi identychnosti [«Places of Memory» as a means of constructing collective identity]. *Aktualni problemy filosofii i sotsiologii – Current problems of philosophy and sociology*, 32, 158–162 [in Ukrainian].

Khvoika, V. V. (1913). *Drevnie obitateli Srednego Pridneprov'ia i ikh kultura v doistoricheskie vremena (po raskopkam) [Ancient inhabitants of the Middle Dnieper region and their culture in prehistoric times (based on excavations)]*. Tipografiia «T-vo E. A. Sinkevich» [in Russian].

Rulikowski, E. (1882). Kaniów. *Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich*. III, s. 806–819. Druk «WIEKU».

Rulikowski, E. (1892). Trechtymirów. *Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich*. XII, s. 453–458. Druk «WIEKU».

Jabłonowski, A. (1877). *Zródła dziejowe: V. Lustracye królewsczyzn ziem ruskich Wołyń, Podola I*

Ukrainy z pierwszej połowy XVII wieku. Druk E. Skiwskiego.

Jabłonowski, A. (1894). *Źródła dziejowe: XX. Ziemie Ruskie. Ukraina (Kijów–Braclaw)*. W Drukarni J. Filipowicza.

Jabłonowski, A. (1897). *Źródła dziejowe: XXII. Ziemie Ruskie. Ukraina (Kijów–Braclaw)*. Druk Jana Cotty.

Козюба Віталій Костянтинович, кандидат історичних наук, науковий співробітник, Інститут археології НАН України, Київ, Україна.

Koziuba Vitalii, Candidate of Historical Sciences (PhD), Researcher, Institute of Archaeology NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9117-0993>

E-mail: koziuba_vitalii@iananu.org.ua

Іванов Дмитро Анатолійович, науковий співробітник, Державний історико-культурний заповідник «Трахтемирів», Канів, Україна,.

Ivanov Dmytro, Researcher, Trakhtemyriv State Historical and Cultural Reserve, Kaniv, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8777-951X>

E-mail: trakhtemyriv.heritage@gmail.com

Костомарова Анна Сергіївна, незалежний дослідник, Київ, Україна.

Kostomarova Anna, Independent Researcher, Kyiv, Ukraine.

E-mail: askostomarova@gmail.com

Одержано 30. 11. 2025